

Agroforestry Research Trust - leśny ogród oraz plantacja orzechów

Źródło informacji: Bert Reubens

We wrześniu Konsorcjum Agroforestry Flanders zorganizowało wyprawę „rolno-leśną” do Wielkiej Brytanii. 50 belgijskich i holenderskich rolników, przyszłych rolników, studentów, doradców i naukowców odwiedziło wspólnie pięć obiektów w Południowo-Zachodniej Anglii. Pierwszym przystankiem był wspomniany w artykule sad i plantacja drzew orzechowych zarządzana przez Agroforestry Research Trust

(<https://www.agroforestry.co.uk/>). Sad znajduje się w Dartington (Południowy Devon), a założony został przez Martina Crawforda w 1994 roku. Po 23 latach, drzewa i krzewy rozrosły się tworząc kompleksowy, wielopoziomowy, produktywny ekosystem zajmujący powierzchnię około 1 ha. Kluczowa jest tu dywersyfikacja, najsilniejsza broń przeciwko zmianom klimatu, szkodnikom i chorobom. Sad w Dartington Estate ma powierzchnię 3.5 ha, na której rosną 20-letnie drzewa owocowe i orzechowe. Celem plantacji jest badanie różnych odmian drzew. Zbiory sprzedawane są częściowo na lokalnym rynku. Można tu znaleźć południowoeuropejskie odmiany *Robinia pseudoacacia*, kasztanów jadalnych, orzecha włoskiego, oliwnika (Oleaster), rokitnika zwyczajnego, orzecha japońskiego, orzecha czarnego, czy orzecha laskowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w [raporcie](#) z wyjazdu, zdjęcia dostępne są [tutaj](#). Zapraszamy do inspiracji ogrodem!

